

ANÁLISE DA LINHA DE INFLUÊNCIA EM PONTES DE CONCRETO ARMADO APLICANDO A EQUAÇÃO DE GUYER-KRUMHANSL E O MÉTODO DE RIEMANN

Oscar Eustáchio Silva Mendes¹

INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é a integração da equação de Guyer-Krumhansl e o método de Riemann para modelar a resposta dinâmica de uma ponte em concreto armado, analisando o comportamento estrutural e a determinação precisa da linha de influência para melhor compreender o impacto das cargas móveis no elemento.

Palavras-chave: estrutura, linha de influência, pontes, concreto armado

ABSTRACT

The objective of this study is the integration of the Guyer-Krumhansl equation and the Riemann method to model the dynamic response of a reinforced concrete bridge, analyzing the structural behavior and the precise determination of the influence line to better understand the impact of moving loads on the element.

Keywords: structure, line of influence, bridges, reinforced concrete

1. INTRODUÇÃO

A análise de estruturas sujeitas a cargas móveis é um problema central em engenharia estrutural especialmente para pontes de concreto armado. As linhas de influência fornecem uma forma de avaliar a resposta em um ponto específico da estrutura à movimentação de uma carga ao longo dela. A precisão da modelagem dessas linhas de influência é essencial para avaliação de esforços e deslocamentos críticos.

2. METODOLOGIA

A equação de Guyer-Krumhansl e o método de Riemann são ferramentas poderosas para a solução de problemas dinâmicos e estáticos em sistemas elásticos, o método da aplicação combinada permite descrever a linha de influência em pontes de concreto armado considerando as interações entre carga móvel e a deformação. A equação de Guyer-Krumhansl descreve a propagação de ondas de deformação em materiais elásticos, no contexto estrutural ela fornece a resposta das barras submetidas a cargas.

¹ Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0009-0002-3638-1813>, e-mail: mendes.oscar@estacio.br

$$E(x) \cdot \frac{d^2 u(x,t)}{dx^2} + m(x) \cdot \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = f(x,t)$$

Onde:

$E(x)$ = é o módulo de elasticidade ao longo da estrutura

$m(x)$ = é a densidade de massa por unidade de comprimento da peça

$u(x,t)$ = deslocamento transversal na posição x e no tempo t .

$f(x,t)$ = é a carga móvel aplicada

Esta equação é fundamental pois descreve tanto o comportamento da ponte quanto os efeitos da elasticidade local e a propagação dinâmica das forças.

O método de Riemann é amplamente utilizado para calcular a resposta de sistemas estruturas a cargas dinâmicas, a linha de influência $L(x_0)$ de um ponto x_0 de uma ponte pode ser expressa pela integral que some todos os efeitos sobre cada ponto específico.

$$L(x_0) = \int_0^L dP dx \left(\frac{u(x_0)}{P} \right) dx$$

Onde:

$L(x_0)$ = é linha de influência no ponto x_0

L = é o comprimento da ponte

dP/dx = é a variação da carga P ao longo da ponte

$u(x_0)/P$ = é a resposta do deslocamento na posição x_0 devido a uma carga P

3. RESULTADOS

Associando a equação de Guyer-Krumhansl com o método de Riemann podemos descrever o comportamento a cargas móveis de uma ponte em concreto armado com a expressão geral da linha de influência combinada.

$$L(x_0) = \int_0^L \left(\frac{f(x)}{E(x) \cdot I(x)} \cdot \frac{u(x_0)}{P} \right) dx$$

Onde:

$f(x)$ = é a força aplica na posição x

$E(x)$ = é o módulo de elasticidade local

$I(X)$ = é o momento de inércia transversal da ponte

4. CONCLUSÃO

A integração da equação de Guyer-Krumhansl e o método de Riemann, permitem uma análise precisa das respostas da ponte em concreto armado não apenas nos pontos de maior deformação, mas também em momentos e nos esforços máximos ao longo da estrutura. Essa combinação se mostra eficiente para pontes com geometria e propriedades variadas, permitindo a modelagem com alta precisão no seu comportamento dinâmico possibilitando a otimização e avaliação de segurança do elemento estrutural.

REFERÊNCIAS

Guyer, R.A & Krumhansl, J.A.: Propagation of Elastic Waves in Solids (1965). Journal of the Acoustic of America 37(7)01264-1273

Riemann, B. (1854): On the Theory of integrals of Function. Mathematische Werke